
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.225.673

DOI 10.5281/zenodo.14289883

Бирюкова А.О., Грейдин О.И.

Бирюкова Анна Олеговна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Россия, 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Грейдин Олег Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Россия, 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Алеаторные сделки в условиях развития современного гражданского права

Аннотация. Исследование раскрывает существенные характеристики алеаторных сделок через призму категории риска как определяющего квалифицирующего признака данных правоотношений. Тщательный анализ юридической природы рискованных договоров, подкрепленный изучением нормативно-правовой базы зарубежных государств, позволяет выявить фундаментальные особенности алеаторных правоотношений. Комплексное рассмотрение международного опыта регулирования рискованных сделок способствует формированию целостного представления о специфике данного института гражданского права.

Ключевые слова: алеаторные сделки, риск, биржи, пари, рискованные сделки, лотерея, азартные игры и пари.

Biryukova A.O., Greydin O.I.

Biryukova Anna Olegovna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice”, Russia, 117418, Moscow, 69 Novocheremushkinskaya Street. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Greydin Oleg Igorevich, PhD in Law, Associate Professor, Civil Law Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice”, Russia, 117418, Moscow, 69 Novocheremushkinskaya Street. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Aleatory transactions in the context of the development of modern civil law

Abstract. The study reveals the essential characteristics of aleatory transactions through the prism of the risk category as the defining qualifying feature of these legal relations. A thorough analysis of the legal nature of risky contracts, supported by a study of the regulatory framework of foreign countries, allows us to identify the fundamental features of aleatory legal relations. A comprehensive review of the international experience in regulating risky transactions contributes to the formation of a holistic view of the specifics of this institution of civil law.

Key words: aleatory transactions, risk, exchanges, betting, risky transactions, lottery, gambling and betting.

Постановка проблемы.

Интерес к алеаторным сделкам привлекает большое внимание как теоретиков, так и практиков в связи со значительным увеличением их популярности в сфере экономических отношений, складывающихся на территории Российской Федерации. Такое внимание вызвано тем, что на территории России находят все большее распространение игровых автоматов, игорных заведений, различных лотерей. Развиваются институты страхования, биржевой торговли и прочее.

Актуальность темы исследования заключается в том, что ее выбор продиктован объективными причинами, такими как недостаточность изучения алеаторных сделок в условиях развития современного гражданского права. Большая часть исследований, которая проводилась на данную тему, освещали только отдельные вопросы, и таким образом комплексного исследования алеаторных сделок не проводилось.

Цель исследования – исследовать алеаторные сделки в условиях развития современного гражданского права.

Обзор литературы.

Отдельным вопросам изучения алеаторных сделок посвящены работы таких авторов, как М.А. Б. Бакмансурова, А. Я. Быстров, К. Г. Киктенко, Д.А. Мартынович, С. В. Николюкин, Ю. А. Оленев-Сигачев, Я. В. Хатова и другие. Но все исследования носят общий поверхностный характер и освещают отдельные вопросы алеаторных сделок.

Материалы и методы исследования.

В исследовании применялись методы синтеза, анализа, обобщения полученной информации, а также исторический метод.

Результаты исследования.

Алеаторные сделки являются одной из тем, которые и до настоящего времени недостаточно изучены как в отечественной, так и в зарубежной литературе. В то же время эти сделки являются достаточно распространёнными в гражданском обороте, и необычными. В капиталистическом обществе, где риск является составной частью предпринимательства, алеаторные сделки, то есть сделки с повышенными рисками, представляются апофеозом такого риска, поскольку рискованная составляющая содержится в самом их основании. Алеаторные сделки и их регулирование свойственны только развитому правопорядку, способному регулировать любую часть общественных отношений, в том числе, не имеющую коммутативной природы.

В настоящее время, на современном этапе, в юридической литературе такие понятия, как «алеаторный» и «рисковый» используют как синонимы. Рассматривая алеаторные сделки, следует сказать о том, что риск в таких сделках является квалифицирующей категорией и требует особого рассмотрения.

В науке гражданского права понятия «рисковые сделки» и «алеаторные сделки» являются синонимами. Но данное отождествление вызывает у многих французских ученых много возражений.

Сравнивая нормы классификации французского права в отношении алеаторных сделок и классификацию Древнего Рима, можно сказать, что Французский кодекс значительно расширил классификацию алеаторных сделок.

Так же нормы французского кодекса отнесли к алеаторным сделкам и такие до-

говоры, как:

- страхование;
- пожизненная рента [3, с. 212].

Рассматривая игры и пари во Франции, можно сказать о том, что по ним не может возникнуть право на иск. Но не на все игры действует такое распространение. Данное правило не распространяется на ряд таких игр, в которых необходимо наличие ловкости рук и наличие физических упражнений. Такие отношения в играх подлежат обязательной защите. Относятся к рисковым сделкам договоры страхования, во Франции, имеют в виду такой договор, как морской договор страхования. Но правовое регулирование страхования во Франции отсутствует [2, с. 213].

Так же понятие алеаторного договора, возможно, встретить и в гражданском кодексе Квебека. Согласно Гражданскому кодексу Квебека, в случаях, когда одна сторона принимает на себя определенные обязательства и предоставляет взамен нечто иное, обозначается особый вид соглашения, именуемый «меновый договор». «Меновый договор» требует, чтобы были четко определены объем и содержание обязательств сторон. В отличие от него, если существует неопределенность в объеме обязательств, что открывает возможность для различных исходов сделки, то договор считается «алеаторным договором».

В англосаксонской системе права не применяется концепцию алеаторных сделок и договоров. Договора, оформленные в сфере пари и азартных игр, являются недействительными по британскому законодательству и не подлежат судебной защите [6, с. 54].

Система законодательства в США не содержит однозначной классификации рисковых договоров. Хотя азартные игры запрещены, многие инвестиции с риском заработка воспринимаются как законные. Среди таких вариантов можно выделить фондовые сделки и страховые соглашения.

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что в зарубежных странах

имеется различный взгляд на такие сделки и договоры. Французское право имеет определение алеаторных и рисковых сделок в своем праве и дает их классификацию. В Англии и США нет таких отдельных групп сделок, как алеаторные. Но правовое регулирование игр и пари все же имеется [2, с. 69].

Изучение алеаторных сделок в России происходило еще в дореволюционный период. Рисковые сделки всегда выделяли на фоне иных сделок, так как им был присущ риск.

Составляя Российское законодательство, правоведа, достаточно хорошо изучили нормы зарубежного права в отношении рисковых договоров, тем самым выделяя такие сделки из общей массы [10, с. 610].

В настоящее время алеаторные договоры признаны как доктриной права, так и судебной практикой. Например, в апелляционном определении Московского городского суда от 14.01.2014 по делу № 33-604 сказано, что совершенные истцом сделки с валютой на финансовом рынке относятся по гражданскому законодательству к рисковым (алеаторным) сделкам, а потому истец может оспаривать спорные сделки только по тем основаниям, что они совершены под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон [9, с. 40].

Современный исследователь, Я. В. Хатова, отмечает, что «в качестве алеаторного договора рассматривает такой договор, по которому одна сторона должна внести имущество в общий фонд, а другая сторона, в случае выигрыша первой стороны, обязуется передать часть или все имущество фонда» [2, с. 86].

Важно понимать, что алеаторной сделки обеспечивают обязательства минимум двух участников, каждый из которых берет на себя определенные риски, решая взаимовыгодные интересы, при этом каждая сторона соблюдает актуальные условия и вероятность исполнения [1, с. 213].

В контексте алеаторных сделок, важно акцентировать внимание на присущем им

рисковом характере. Этот элемент риска также может наблюдаться в других видах обязательств, однако в рамках алеаторных сделок риск не просто присутствует - он выступает определяющим фактором, на котором и выстраиваются условия договора. В юридических кругах принято различать обычные сделки, где риск имеет вероятностный характер, как например, возможность нанесения ущерба, и алеаторные сделки, где он - обязательный элемент отношений сторон. Решения судебной практики служат основой для понимания алеаторных сделок как двусторонних взаимодействий, где стороны вправе учитывать и перераспределять рискованный аспект. Существует мнение, что основным элементом алеаторных сделок выступает не риск, а четкая структура случайности применения, которая включает в себя специфичное для их осуществления событие [10, с. 612].

Таким образом, в участии гражданских сделок стороны рассматривают случай как фактор, влияющий на регулирование их взаимосвязей. Это особенно актуально для алеаторных сделок, где важно понимать отличие таких сделок от условных. Проблема заключается в том, что остается неясным, являются ли алеаторные сделки специфическим форматом условных сделок.

Алеаторные сделки отличаются от условных тем, что в них возникают противоположные интересы сторон, исход которых является случайным. В отличие от этого, в условных сделках интересы сторон соотносятся и учитывают потребности обеих сторон. Итогом алеаторной сделки будет выгода лишь для одной из сторон сделки [4].

Весь конечный результат совершения таких сделок и материальная ценность сделки поставлены в зависимость от события, которое произойдет случайно и независимо ни от кого и таким образом, совершенно невозможно наперед знать, какая сторона такой сделки окажется в выигрыше и получит награду.

Характеризуя алеаторную сделку,

возможно сказать о том, что алеаторные сделки имеют срочный характер, взаимность и возмездность.

Таким образом, несмотря на отсутствие четко установленных в юридических рамках понятий и структур рискованных договоров в отечественном законодательстве, их регулирование возможно. Внутреннее и международное гражданское законодательство подтверждает, что рискованные обязательства имеют долгую историю, начиная с Римской империи, когда стали развиваться алеаторные сделки, близкие к азартным играм, а позже были адаптированы к торговле ценными бумагами [8, с. 85].

Рисковые финансовые операции, среди которых важную часть составляют пари и азартные игры, сегодня весьма распространены. Общепринято считать, что в Гражданском Кодексе РФ данные понятия отсутствуют, однако их присутствие можно найти в таких нормативных актах, как Федеральный закон «О государственной регламентации деятельности в сфере азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Ввиду отсутствия каких-либо предложений в Концепции развития гражданского законодательства, преждевременно говорить о том, что научное сообщество выработало или приняло чью-либо позицию в отношении правового регулирования алеаторных сделок и их классификации [7, с. 119].

Вместе с тем, учитывая, что алеаторные сделки также опосредуют переход права собственности и другие виды присвоения различных благ, как материальных, так и нематериальных, необходимо вернуться к идее последовательности в отношении их регулирования, поскольку на сегодняшний день законодатель отказывается в судебной защите обязательствам из игр и пари, предоставляя данный вид защиты другим видам алеаторных сделок и сделок с алеаторным эффектом. При этом, те моральные, религиозные и идеологические ограничения, которые были связаны с господствующими ранее поли-

тическими режимами (царским и советским), на сегодняшний день отпали. А потому не связывают современную юридическую науку. Следовательно, мы можем предусмотреть то законодательное регулирование, которое наиболее соответствует гражданскому обороту [5, с. 170].

Подводя итог, можно сказать о том, что алеаторные сделки, такие как игры и пари, отнесены к условным сделкам, так как возникновение прав зависит от того, наступят либо не наступят обстоятельства. Таким образом, к ним является примени-

мым нормы. 3 ст. 157 ГК РФ, согласно которым, если наступлению условия (получение выигрыша, в данном случае) недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

Выводы.

Таким образом, можно говорить о некотором выделении алеаторных сделок из массива рискованных и соотношении данных понятий, как видового и родового соответственно. Алеаторные сделки будут считаться рискованными в силу их природы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакмансурова, А. Б. Концепт «азартная игра» в эпоху Средневековья (на материале средневерхненемецкого) / А. Б. Бакмансурова // Молодой ученый. – 2011. – № 12 (35). – Т. 1. – С. 212-219.
2. Быстров, А. Я. Алеаторная природа сделок на разницу / А. Я. Быстров // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2022. – № 9. – С. 86-121.
3. Васильев, Е.А. Гражданское и торговое право зарубежных государств // Васильев, Е.А., Комаров, А.С.. – М.: Междунар. отношения – 2021. – 556 с.
4. Киктенко, К. Г. Юридическая квалификация алеаторных сделок и сделок с алеаторным эффектом: сравнительный анализ / К. Г. Киктенко // Молодой исследователь РАНХиГС – 2020. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2021. – С. 118-139. –
5. Мартынович, Д. А. Игры и пари как алеаторные сделки: правовой аспект / Д. А. Мартынович // Modern Science. – 2020. – № 2-2. – С. 169-173.
6. Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. // Е. М Михайленко. – М.: Юрайт, 2023. – 391 с.
7. Николошкин С. В. Гражданское право. Особенная часть. Практикум // С. В Николошкин. – М.: Юрайт, 2023. 330 с.
8. Оленев-Сигачев, Ю. А. Правовое регулирование отношений пользователей и операторов игорных заведений, размещенных в сети Интернет, в России и зарубежных странах / Ю. А. Оленев-Сигачев // Вестник Российской правовой академии. – 2021. – № 1. – С. 84-89.
9. Хатова, Я. В. Проблема определения понятия и юридической природы рисков в гражданском праве / Я. В. Хатова // Цивилист. – 2023. – № 2(42). – С. 39-42.
10. Хузина, Н. Ю. Договор страхования как один из видов алеаторных сделок / Н. Ю. Хузина // E-Scio. – 2021. – № 2(53). – С. 610-614.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bakmansurova, A. B. Koncept «azartnaja igra» v jepohu Srednevekov'ja (na materiale sredneverhnenemeckogo) / A. B. Bakmansurova // Molodoj uchenyj. – 2011. – № 12 (35). – T. 1. – S. 212-219.
2. Bystrov, A. Ja. Aleatornaja priroda sdelok na raznicu / A. Ja. Bystrov // Vestnik jekonomicheskogo pravosudija Rossijskoj Federacii. – 2022. – № 9. – S. 86-121.
3. Vasil'ev, E.A. Grazhdanskoe i torgovoe pravo zarubezhnyh gosudarstv // Vasil'ev, E.A., Komarov, A.S.. – M.: Mezhdunar. otnoshenija – 2021. – 556 s.
4. Kiktenko, K. G. Juridicheskaja kvalifikacija aleatornyh sdelok i sdelok s aleatornym jeffektom: sravnitel'nyj analiz / K. G. Kiktenko // Molodoj issledovatel' RANHiGS – 2020. – Moskva : Izdatel'skij dom "Delo" RANHiGS, 2021. – S. 118-139. –
5. Martynovich, D. A. Iгры i pari kak aleatornye sdelki: pravovoj aspekt / D. A. Marty-novich // Modern Science. – 2020. – № 2-2. – S. 169-173.
6. Mihajlenko E. M. Grazhdanskoe pravo. Obshhaja chast' // E. M Mihajlenko. – M.: Jurajt, 2023. – 391 s.

-
7. Nikoljukin S. V. Grazhdanskoe pravo. Osobennaja chast'. Praktikum // S. V Nikoljukin. – M.: Jurajt, 2023. 330 s.
 8. Olenev-Sigachev, Ju. A. Pravovoe regulirovanie otnoshenij pol'zovatelej i operatorov igornyh zavedenij, razmeshennyh v seti Internet, v Rossii i zarubezhnyh stranah / Ju. A. Olenev-Sigachev // Vestnik Rossijskoj pravovoj akademii. – 2021. – № 1. – S. 84-89.
 9. Hatova, Ja. V. Problema opredelenija ponjatija i juridicheskoj prirody riskov v grazhdanskom prave / Ja. V. Hatova // Civilist. – 2023. – № 2(42). – S. 39-42.
 10. Huzina, N. Ju. Dogovor strahovanija kak odin iz vidov aleatornyh sdelok / N. Ju. Huzina // E-Scio. – 2021. – № 2(53). – S. 610-614.